

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI ERTAK
KITOB
BILAN TANISHTIRISH**

Andijon Davlat Pedagogika instituti

katta o'qituvchisi Mirzayev Otabek Xusanovich

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Zaylobiddinova Minoraxon Abdupatto qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni ertak kitob bilan tanishtirish, bolalarni kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, kitobni sevish, uni asrab-avaylash, ertaklarni bolalar hayotidagi ahamiyati, xalq ertaklari haqida ma'lumot, ertaklar orqali bolalar tasavvurlarini, qobiyatlarini oshirish, bolalarni erkin fikr yuritishga o'rgatish, ertaklardan kerakli xulosa olish, ertaklar orqali bolalarni hayot bilan tanishtirish, ertaklarni bolalar ta'lim-tarbiyasiga tasiri va uning bolalar tarbiyasida tutgan o'rni haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: ertak, xalq og'zaki ijodi, urf-odat, bola, yaxshi, yomon, hikoya, ta'lim-tarbiya, ijodiy qobiliyat.

Ertak janri xalq ijodining eng boy va rang barang janrlaridan biri hisoblanadi. Xalq og'zaki ertaklarining muhim xususiyatlaridan biri uning har doim xalq hayoti, turmush tarzi, kurashi, tarixi, dunyoqarashi, urf-odatlarini bilan juda yaqin bog'langan bo'lishidir. Ertaklarda hech vaqt bekorchi, ermak narsalar bo'lmaydi, ular hamma vaqt ijtimoiy va tarixiy ahamiyatga egadir. Bahaybat maxluqlar haqida hikoya qiluvchi ertak va afsonalarda u yoki bu davrning ijtimoiy, hayotiy kurashlari, xalq manfaatlari o'zining badiiy ifodasini topgan. Ana shu singari jo'shqin, ummondek tubsiz, bebaho xazina bo'lmish ertak o'zining g'oyaviy mazmuni, badiiy qudrati bilan hamisha mehnat ahlini o'ziga maftun etib kelgan. Ertak-insonning ma'naviy va jismoniy kuchiga ishon ruhi bilan to'lib toshgan. U insonga butun real va

tabiatdan tashqari kuchlarning bo'ysunishini ifodalaydi. Ertaklarda inson tabiat va ijtimoiy hayotda o'ziga dushman bo'lgan kuchlarga qarshi kurashda doimo g'olib chiqadi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda ertaklarning ahamiyati juda kattadir. Ertaklarning ko'pchiligida real hayot tasviri sargushat elementlar bilan qo'shilib ketadi. Ertaklarda qatnashuvchi qahramonlar ko'pincha rahmdil, saxiy, adolatli hamda ularning aksi bo'lgan yovuz, baxil, ochko'z, vijdonsiz obrazlarda tasvirlanadi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tomonidan ertakni qiziqib o'qilishining sabablaridan biri ertak tilining ta'sirchanligi, o'tkirligi va xalq tiliga yaqinligidir. Bu yoshdagi bolalar o'yin orqali voqea va hodisalarni, kishilarning xarakteri va munosabatlarini bilib oladilar, ko'rgan eshitgan, o'qigan narsalardagi holatlarni, kishilarni, hayvonlarni "yaxshi" va "yomon"ga ajratadilar. Bola tarbiyasida ertakning o'rnini juda katta. Bir shaxs oddiy inson bo'lib emas balki, jamiyatimizga, avvalambor o'zi oilasiga foydasi tegadigan inson bo'lib kamol topishida ertaklarning o'rnini beqiyos darajadadir, sababi ertaklar bir shaxsning dunyoqarashini tubdan o'zgartirib yuboradigan kuchga egadir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kitoblardagi qahramonlarning qiziqarli qiliqlari, kulgili voqea va hodisalarni, tasodiflarni ko'proq eslab qoladilar. Bolalarni ertak kitob bilan tanishtirishda ertakni bolalar yoshiga mos holdagisini tanlab olish kerak. Tarbiyachi va ota-onalar bunga e'tibor bersagina ertaklar bolalarga foyda keltirishi mumkin. Ertaklardan foydalanish bolalarning qobiliyatlarini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ertakdan foydalanib, bolalarga ta'lim berishda yuqori natijalarga erishish mumkin. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga tavsiya etiladigan ertaklar hajmi qisqa, mazmuni sodda bo'ladi. Bu yoshdagi bolalar hali olam nima ekanligini bilmaydilar. Shuning uchun ularga tavsiya etiladigan ertaklar tabiat, hayvonot olami, do'stlik, mehnat, jamoa, tarbiyaviy, to'g'riso'zlik, halollik, birovni aldamaslik, odab-axloq to'g'risida bo'lgani ma'qul. Masalan: „sholg'om“ ertagi oddiy va sodda. Ammo uning ma'no mazmuni, tarbiyaviy ahamiyati juda kuchli. Ertakda boboning sholg'om ekishi, uni parvarish qilib o'stirishdagi mehnati va yirik sholg'omni

ko'pchilik birgalikda tortib olishi tasvirlangan. Ertakdagi bolalarga ibrat bo'ladigan jihatlari, ularni mehnatsevarlikka, hamjihatlikka undaydi. Ertaklarda ko'pincha to'g'rilik, halollik g'alaba qozondi, yomonlik, yovuzlik yengiladi, oxiri yaxshilik bilan tugaydi.

Ertak matni bilan ishlash jarayonida unda qo'llangan badiiy vositalar: jonlantirish, metafora, mubolag'alar ustida ishlash ham muhim ahamiyatga ega.

Ertak o'rgatish darslari quydagicha bo'ladi;

1. Ertak bilan tanishtirish;

a) tarbiyalanuvchilarni ertakni idrok etishga tayyorlash;

b) tarbiyachining ertakni ifodali o'qishi;

2. Ertakni tarbiyalanuvchilar qay darajada idrok etganliklarini aniqlash maqsadida qisqacha suhbat o'tkazish;

3. Ertakni qismlarga bo'lib o'qish va tahlil qilish, undagi ayrim tasviriy vositalar, ma'nodosh so'zlarni topish, lug'at ishi;

4. Ertakni aytib berishga tayyorlanish (ichida o'qish).

Xulosa qilib aytganda, ertak janri orqali bolalarni kitobga, badiiy adabiyotga qiziqishini shakllantirish, bolalarni ijodiy qobiliyatlarini, qiziqishlarini, erkin fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, yana ertak bolani nima yaxshi va nima yomon degan tushunchalar asosida odamlarni qilmishlari va harakatlarini baholashga o'rgatadi. Ertak mazmuni asosida bolalarda ezgu xislatlarni tarbiyalash, insoniy fazilatlarni targ'ib etish, ular o'rtasida o'zaro do'stona munosabatni shakllantirish va mustaqil fikrlashga o'rgatish mumkin. Ertaklar bolalarning ongi va qalbiga ezgu fazilatlarni jo qiladi, ularning ma'naviy olamini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ertaklar yordamida bolalarning xotirasi, diqqat-e'tibori, tafakkuri rivojlanadi. Boladagi ayrim nutqiy kamchiliklarni hikoya va ertaklar eshitish, she'r yodlatish, shuningdek, so'zlarni to'g'ri talalaffuz qildirish orqali bartaraf etish mumkin. Ertaklar bolalarning obrazli va mantiqiy tafakurini, uning ijodiy qobiliyatlarini, izchil nutqini, erkinlik qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ertaklar bolaning

aqliy va axloqiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari ertaklar bolalarning tafakkur doirasini kengaytirib, xotirasini ham mustahkamlaydi, yangi texnologiyalardan foydalanib bolalarga ertaklarni ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda tanlash lozim. Tarbiyachi o'zining pedagogik mahoratini ishlatgan holda ertak qahramonlarini bola qiziqishiga moslab o'zgartirib ta'lim jarayonida qo'llasa ta'lim samaradorligi yanada ortadi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR:

1.Mirzayev, O. K. (2024). HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ELEMENTARY ENTREPRENEURIAL SKILLS OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 5(02), 167-171.

2.Xusanovich, M. O. (2021). Formation Of Elements Of Entrepreneurial Activity In Pupils Of The Preschool Educational Organization. JournalNX, 1, 265.

3.Mirzaev, O. (2022). The role of ethics and aesthetics in the formation of entrepreneurial relations between individuals. Science and innovation, 1(B6), 125-130.

4.МА'NAVIY Y. A. R. V. A., O'RNI D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres.2021.17.

14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU //Maktabgacha ta'lim.

O'RNI //BOSHQARUV VA ETIKA

5.Шарипова М.Б., Хусайнова З.Х. ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ

ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ // Вестник науки и образования. 2021. №16-2

6.Sharipova M. B. Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ

MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI //Scientific progress. – 2021. – №.

7. Avezmurodovich Q. R., Oybekovna N. D. BOSHLANGICH SINFLAR
O'QUVCHILARINING BOG'LANISHLI NUTQINI O'STIRISH. QAYTA
HIKOYALASH VA BAYON TURLARI 2022